

BONNES PRATIQUES & INNOVATIONS DE RECHERCHE COLLECTÉES - SQ

RÉSEAU DE CONSEILLERS POUR UNE UTILISATION OPTIMALE DES ENGRAIS

Practice SQ n° 1

ENGRAIS CUT&CARRY

Introduction

Catégorie : Recherche Innovation (RI)

Carte d'identité de la pratique

#Éviter les pertes d'azote, trèfle des prés

#SQ, alimentation animale, alimentation humaine, huile, Recherche Innovation (RI), Pays-Bas

Description courte

→ Les « Cut and Carry » sont des engrais verts produits à partir de plantes. Ces plantes sont souvent des espèces légumineuses, ici nous parlons du trèfle des prés. Les plantes sont cultivées à un endroit et, après avoir été récoltées, elles sont transportées à un autre endroit et utilisées comme engrais.

Processus de mise en œuvre

Quelle pratique est considérée comme la norme dans cette région ? Récupérer le fumier issu de la consommation des légumineuses.

Quel est le problème, le défi ou l'opportunité a conduit à la mise en œuvre de cette pratique dans l'exploitation ? Dans l'agriculture biologique, l'utilisation du fumier issu de l'élevage conventionnel est (peu) autorisée. Cette situation est considérée comme indésirable. Si cette source d'apport (d'azote) est rejetée, l'azote propre à l'exploitation peut être utilisé comme source d'énergie.

La fixation de l'azote et la réduction des pertes d'azote deviennent essentielles. Perdre de l'azote en mettant du trèfle dans une vache n'est pas judicieux dans cette situation.

Combien de temps a-t-il fallu pour mettre en œuvre cette pratique et quelles sont les mesures nécessaires pour en assurer le suivi : Il nous a fallu dix ans de recherche sur le terrain pour 1. Documenter le fonctionnement de cet engrais et 2. en découvrir les conséquences pratiques. Le résultat global est simple : l'apport d'azote peut être bien prédit et la pratique est applicable pour un grand nombre d'agriculteurs.

Logistique

- **Aspects logistiques à prendre en compte :** Oui. Dans certains cas, l'engrais C&C peut être coupé et transporté dans un autre champ le même jour, ce qui nécessite une bonne organisation du travail. Souvent, l'engrais C&C est transporté jusqu'à la cour de la ferme et y est stocké en anaérobiose, comme s'il s'agissait de fourrage pour les vaches.
- **Niveau de compétence/éducation requis :** plutôt faible

Caractéristiques agronomiques

- **Cette pratique peut-elle être appliquée à une multitude de techniques culturales ?** Cette pratique peut être appliquée dans toutes les situations où le trèfle des prés fait partie de la rotation.
- **Catégories de cultures ciblées :** aliments pour animaux, denrées alimentaires, huile
- **Types de sols adaptés à la pratique :** sableux, argileux, limoneux, calcaire, limoneux.
- **Effet escompté sur le rendement des cultures :** augmentation
- **Effet attendu sur la variation du rendement des cultures :** diminution
- **Effet attendu sur la qualité des cultures :** diminution
- **Effet attendu sur la variation de la qualité des cultures :** diminution
- **Quels sont les coûts susceptibles d'augmenter en raison de la pratique ?** le transport, le stockage
- **Quels sont les coûts susceptibles de diminuer grâce à cette pratique ?** les engrais
- **Avantages économiques indirects/à long terme attendus de la pratique :** Pour l'instant, la pratique n'est pas intéressante d'un point de vue économique. Le prix du fumier biologique est compétitif. Dès que l'utilisation du fumier issu de l'élevage conventionnel sera interdite, le prix du fumier organique augmentera considérablement et la pratique des engrais C&C deviendra économiquement intéressante.
- **Effet attendu sur le lessivage des éléments nutritifs :** L'engrais C&C est en partie un engrais de culture et en partie un engrais. Le risque d'augmentation de la lixiviation de l'azote est important, mais il dépend de l'ensemble du système de culture, en particulier du choix des cultures, de la séquence des cultures et de l'engrais vert.
- **Matières spécifiques utilisées dans le cadre de la pratique :** résidus agricoles

Contexte administratif

- **La pratique bénéficie-t-elle de subventions ?** Non
- **Statut du cadre juridique qui régit la pratique :** il n'y a pratiquement pas de cadre juridique qui régit la pratique.
- **Existe-t-il des obstacles politiques qui compliquent l'application de cette pratique ?** Oui : le manque d'intérêt pour la réduction de la quantité autorisée de fumier provenant de l'agriculture conventionnelle.
- **La pratique implique-t-elle l'utilisation de substances dangereuses ?** Non
- **Cette pratique est-elle soutenue par les éco-régimes ?** Probablement pas, car elle est nouvelle et les aspects bénéfiques ne sont pas encore connus au niveau politique.
- **Y a-t-il des émissions gazeuses à prendre en compte lors de l'application de la pratique ?** oui : oxyde nitreux

- **Potentiel de réduction des gaz à effet de serre (GES) de la pratique** : important
- **Effets attendus de la pratique sur le temps de travail de l'agriculteur** ? augmentation modérée
- **La pratique peut-elle contribuer à améliorer l'image de l'agriculture dans l'opinion publique** ? Oui, à condition d'accepter le passage de la production animale à la production végétale.
- **Cette pratique peut-elle améliorer l'image que l'agriculteur a de lui-même** ? Oui, à condition de s'efforcer de réduire l'impact sur l'environnement et la production animale.
- **Autres informations pertinentes** : L'utilisation du trèfle des prés comme engrais vert à la place de l'alimentation des vaches est un concept problématique pour beaucoup de gens.

Contact

Nom du partenaire FIN (Fertilization Innovation Network) qui soumet l'information : ZLTO
Coordonnées du partenaire FIN Peter.paree@zlto.nl
État membre de l'UE : Pays-Bas

En savoir plus

Source d'information Geert-Jan van der Burgt, gjvanderburgt@gmail.com ; ferme de recherche www.spna.nl
Plusieurs rapports sont disponibles à l'[adresse suivante](http://www.louisbolck.nl) : www.louisbolck.nl

Informations complémentaires/liens :

<https://www.louisbolck.nl/sites/default/files/publication/pdf/evaluation-planty-organic-2012-2020.pdf>
<https://www.spna.nl/ons-onderzoek/planty-organic-stikstof-telen/>

Practice SQ n° 2

PASSEPORT DES SOLS OU PLAN DES SOLS ET DE L'EAU DE L'EXPLOITATION

Introduction

Catégorie : Bonnes pratiques (GP)

Carte d'identité de la pratique

#Passeport pour les sols, gestion de l'eau

*#SQ, alimentation humaine et animale, fibres, huile, bonnes pratiques (GP),
Pays-Bas*

Description courte

→ Sur la base de toutes les propriétés du sol, vous pourrez donner des conseils sur les mesures à prendre pour réduire les pertes d'azote et de phosphore dans l'environnement et sur la manière de gérer l'eau de la meilleure façon possible.

Processus de mise en œuvre

Quelle pratique est considérée comme la norme dans cette région ? Les informations sur le sol (comme le type de sol) sont disponibles dans "bodemdata.nl". En outre, les agriculteurs prélèvent des échantillons de sol, mais ceux-ci ne sont ni stockés ni accessibles dans une base de données générale. La qualité de l'eau est gérée par les agences de l'eau conformément à la directive-cadre sur l'eau.

Quel est le problème, le défi ou l'opportunité qui a conduit à la mise en œuvre de cette pratique dans l'exploitation ? Minimiser la perte de N et de P.

Combien de temps a pris la mise en œuvre de la pratique et quelles sont les mesures nécessaires au suivi : 1 heure pour répondre à toutes les questions et une demi-heure pour choisir les mesures.

Logistique

- Aspects logistiques à prendre en compte : Non
- Niveau de compétence/éducation requis : plutôt faible

Caractéristiques agronomiques

- La pratique peut-elle être appliquée à une multitude de techniques de culture ? Il y a environ 85 mesures à choisir.
- Catégories de cultures ciblées : denrées alimentaires, aliments pour animaux, fibres, huile
- Types de sols adaptés à la pratique : tourbeux, sableux, argileux, limoneux, calcaire, limoneux, tous types de sols.

- **Effet escompté sur le rendement des cultures** : augmentation
- **Effet attendu sur la variation du rendement des cultures** : diminution
- **Effet attendu sur la qualité des cultures** : augmentation
- **Effet attendu sur la variation de la qualité des cultures** : diminution
- **Quels sont les coûts susceptibles d'augmenter du fait de cette pratique ?** aucun
- **Quels sont les coûts susceptibles de diminuer grâce à cette pratique ?** Les engrais, les herbicides, le carburant, les pesticides.
- **Avantages économiques indirects/à long terme attendus de la pratique** : Augmentation et amélioration du rendement.
- **Effet attendu sur le lessivage des nutriments** : Forte diminution
- **Matières spécifiques appliquées dans le cadre de la pratique** : fumier animal

Contexte administratif

- **Statut du cadre juridique qui régleme la pratique** : existant, mais avec des lacunes
- **Existe-t-il des obstacles politiques qui compliquent l'application de la pratique ?** Non
- **La pratique implique-t-elle l'utilisation de substances dangereuses ?** Non
- **La pratique est-elle conforme aux pratiques de l'agriculture biologique de l'UE ?** Oui
- **Y a-t-il des émissions gazeuses à prendre en compte lors de l'application de la pratique ?** Non
- **Potentiel de réduction des gaz à effet de serre (GES) de la pratique** : important
- **Effets attendus de la pratique sur le temps de travail de l'agriculteur ?** gain de temps
- **La pratique peut-elle contribuer à améliorer l'image de l'agriculture auprès du public ?** Oui
- **La pratique peut-elle améliorer l'image de soi de l'agriculteur ?** Oui

Contact

Nom du partenaire FIN (Fertilization Innovation Network) qui soumet l'information : ZLTO
Coordonnées du partenaire FIN Peter.paree@zlto.nl
État membre de l'UE : Pays-Bas

En savoir plus

Source d'information Liste BOOT

Informations complémentaires/liens :

<https://bedrijfsbodemwaterplan.nl/>

Des informations sont disponibles en ligne : <https://bedrijfsbodemwaterplan.nl/tutorial.html>

Practice SQ n° 3

STRIP-TILL DANS LA CULTURE DU TOURNESOL

Introduction

Catégorie : Bonnes pratiques (GP)

Carte d'identité de la pratique

#Strip till, sunflower (tournesol)

#SQ, pétrole, bonnes pratiques (GP), Espagne

Description courte

- Le strip-till est une pratique de travail minimum du sol. Cette pratique combine les avantages du labour conventionnel et les avantages du semis direct en matière de protection du sol, puisque le sol n'est perturbé que sur la ligne de semis.
- Dans notre région, le semis direct est une pratique courante pour les cultures céréalières, qui donne des résultats de rendement similaires à ceux des systèmes de labour conventionnels. Dans le cas spécifique du tournesol, le semis direct n'est pas une pratique répandue, car le sol non labouré semble être un problème pour le développement des racines.
- Le strip-till semble être une pratique qui peut résoudre ce problème, car les racines du tournesol peuvent explorer la profondeur du sol tout en préservant sa structure.

Processus de mise en œuvre

Quelle pratique est considérée comme la norme dans cette région ? Le labourage et la préparation du lit de semence.

Quel est le problème, le défi ou l'opportunité qui a conduit à la mise en œuvre de la pratique dans l'exploitation ? Le semis direct n'a pas donné de bons résultats en termes de rendement pour les cultures de tournesol dans la région.

Logistique

- **Aspects logistiques à prendre en considération :** Machines spécifiques, capacité de stockage plus élevée...
- **Niveau de compétence/éducation requis :** plutôt faible

Caractéristiques agronomiques

- **La pratique peut-elle s'appliquer à une multitude de techniques de culture ?** Non
- **Catégories de cultures ciblées :** huile
- **Types de sols adaptés à la pratique :** tourbeux, sableux, argileux, limoneux, calcaire, limoneux.
- **Effet attendu sur le rendement des cultures :** similaire
- **Effet attendu sur la variation du rendement des cultures :** augmentation
- **Effet attendu sur la qualité des cultures :** similaire
- **Effet attendu sur la variation de la qualité des cultures :** similaire
- **Quels sont les coûts susceptibles d'augmenter du fait de cette pratique ?** équipement, herbicides, stockage
- **Quels sont les coûts susceptibles de diminuer grâce à cette pratique ?** carburant, heures de travail du tracteur
- **Avantages économiques indirects/à long terme attendus de la pratique :** Davantage de biodiversité, structure du sol, moindre intensité de travail...
- **Effet attendu sur le lessivage des nutriments :** Aucun

Contexte administratif

- **La pratique peut-elle bénéficier de subventions ?** Oui
- **Existe-t-il des obstacles politiques qui compliquent l'application de la pratique ?** Non
- **La pratique implique-t-elle l'utilisation de substances dangereuses ?** Non
- **La pratique est-elle conforme aux pratiques de l'agriculture biologique de l'UE ?** Oui
- **La pratique est-elle soutenue par des éco-régimes ?** Oui
- **Y a-t-il des émissions gazeuses à prendre en compte lors de l'application de la pratique ?** Non
- **Potentiel de réduction des gaz à effet de serre (GES) de la pratique :** faible ou nul
- **Toutes les caractéristiques de la pratique qui peuvent entraver son acceptation sociale :** logistique
- **Effets attendus de la pratique sur le temps de travail de l'agriculteur ?** gain de temps
- **La pratique peut-elle contribuer à améliorer l'image de l'agriculture auprès du public ?** OUI, nous évitons les pertes de sol, réduire la consommation de carburant, améliorer l'utilisation de l'eau...
- **La pratique peut-elle améliorer l'image de soi de l'agriculteur ?** Oui

Contact

Nom du partenaire FIN (Fertilization Innovation Network) qui soumet l'information : INTIA

Coordonnées du partenaire FIN pecharte@intiasa.es

État membre de l'UE : Espagne

En savoir plus

Source d'information Agriculteurs

Practice SQ n° 4

LA MÉDIATION DU FUMIER, Y COMPRIS LES BOUES D'ÉPURATION DIGÉRÉES

Introduction

Catégorie : Bonnes pratiques (GP)

Carte d'identité de la pratique

#Médiation du fumier, carbone organique

#SQ, alimentation humaine, alimentation animale, fibres, huile, bonnes pratiques (GP), Suède

Description courte

- La médiation du fumier représente une stratégie par laquelle les exploitations agricoles disposant d'une abondance de fumier organique peuvent vendre cette ressource à d'autres exploitations qui ont un déficit de carbone organique dans leur système. Cette approche facilite le transfert d'éléments nutritifs d'une zone à fort potentiel de lessivage vers une zone en demande d'éléments nutritifs et de carbone organique, améliorant ainsi la qualité des sols.
- L'idée est la même pour la médiation des boues d'épuration digérées, qui sont également transportées vers les régions qui en manquent.
- Cette pratique est mise en œuvre à l'échelle de l'exploitation, l'agriculteur déterminant lui-même l'endroit où il a le plus besoin d'engrais organique.
- La médiation et le commerce du fumier peuvent être gérés par des sociétés de conseil ou par les agriculteurs eux-mêmes. Par le biais du réseau de conseil, les agriculteurs peuvent recevoir de l'aide pour tester la teneur en éléments nutritifs du fumier et pour déterminer sa valeur marchande. Les agriculteurs contactent l'entreprise de conseil pour lui communiquer la quantité et le type de fumier qu'ils ont à vendre.

Le prix du fumier est déterminé en fonction de sa teneur en éléments nutritifs et de la distance d'expédition.

- Cependant, la fourniture de boues digérées est assurée par des entreprises spécialisées en raison des réglementations, des analyses et des contrats avec les stations d'épuration. Cette prestation est toutefois gratuite pour les agriculteurs.
- La médiation du fumier dépend de la distance entre le vendeur et l'acheteur, valeur du fumier diminuant avec la distance. La distance n'est pas un problème pour les boues d'épuration digérées.

Processus de mise en œuvre

Quelle pratique est considérée comme la norme dans cette région ? La pratique standard des exploitations disposant d'une abondance de fumier organique consiste à l'utiliser dans leurs propres exploitations. Cela entraîne un risque de fuite d'azote et de phosphore. À l'inverse, les exploitations qui n'ont pas de production propre de fumier organique peuvent éprouver des difficultés à fournir du carbone organique au sol et ont du mal à augmenter la quantité de paillis.

Quel est le problème, le défi ou l'opportunité a conduit à la mise en œuvre de cette pratique dans l'exploitation ? En Suède, il existe des régions où la production laitière et bovine est la principale activité agricole, et d'autres où la production céréalière est la pratique agricole dominante. La présence de bétail dans ces régions se traduit par un apport considérable de fumier organique, qui peut entraîner des fuites d'azote et de phosphore. Toutefois, ces zones présentent également un apport favorable en carbone organique et offrent la possibilité d'améliorer la qualité des sols. À l'inverse, les exploitations pratiquant la production céréalière ne connaissent pas le même degré de fuite d'azote et de phosphore. Cependant, elles sont confrontées à un défi plus important en ce qui concerne l'augmentation du paillis et l'amélioration de la qualité du sol.

Compte tenu des circonstances entourant l'augmentation des prix de l'azote, l'engrais organique est devenu une source d'azote plus importante pour les producteurs de céréales. Ceci est dû à une combinaison de facteurs, y compris le désir d'augmenter le paillage et d'améliorer la qualité du sol.

Combien de temps a-t-il fallu pour mettre en œuvre cette pratique et quelles sont les mesures nécessaires pour en assurer le suivi ? La stratégie est en place depuis un certain temps. Toutefois, l'augmentation rapide des prix de l'azote qui a suivi a eu un effet positif sur l'évaluation de l'engrais organique.

Logistique

- **Aspects logistiques à prendre en considération :** Oui, chargement (souvent avec une chargeuse sur pneus), transport (camion), déchargement (chargeuse sur pneus), épandeur.
- **Niveau de compétence/éducation requis :** plutôt faible

Caractéristiques agronomiques

- **Cette pratique peut-elle être appliquée à une multitude de techniques culturales ?** Cette pratique peut être utilisée là où il est possible d'utiliser du fumier organique.
- **Catégories de cultures ciblées :** denrées alimentaires, aliments pour animaux, fibres, huile
- **Types de sols adaptés à la pratique :** tourbeux, sableux, argileux, limoneux, calcaire, limoneux.
- **Effet attendu sur le rendement des cultures :** augmentation
- **Effet attendu sur la variation du rendement des cultures :** similaire
- **Effet attendu sur la qualité des cultures :** similaire
- **Effet attendu sur la variation de la qualité des cultures :** similaire

- **Quels sont les coûts susceptibles d'augmenter en raison de la pratique ?** équipement, carburant, transport
- **Quels sont les coûts susceptibles de diminuer grâce à cette pratique ?** les engrais
- **Avantages économiques indirects/à long terme attendus de la pratique :** Réduction de la consommation d'eau, augmentation de la biodiversité
- **Effet escompté sur le lessivage des éléments nutritifs :** Moins de lessivage pour l'azote, le phosphore et le potassium si le fumier est épandu correctement.
- **Matériaux spécifiques utilisés dans le cadre de la pratique :** digestat, fumier, déchets industriels, résidus agricoles, boues d'épuration, farines de viande et d'os.

Contexte administratif

- **La pratique bénéficie-t-elle de subventions ?** Non
- **Statut du cadre juridique qui régit la pratique :** bien développé
- **Existe-t-il des obstacles politiques qui compliquent l'application de cette pratique ?** Oui, il existe des réglementations sur le moment et la quantité de fumier qu'un agriculteur peut épandre. C'est souvent la teneur en phosphore qui régit la quantité.
Les obstacles politiques pour les boues digérées sont plus réglementés. Les boues digérées doivent être testées pour les métaux lourds, les salmonelles et la teneur en nutriments. Là encore, la quantité qui peut être épandue dépend de la teneur en phosphore.
- **La pratique implique-t-elle l'utilisation de substances dangereuses ?** Non
- **La pratique est-elle conforme aux pratiques de l'agriculture biologique de l'UE ?** Oui et non.
 - Fumier Oui.
 - Boues d'épuration digérées Non
- **La pratique est-elle soutenue par des éco-régimes ?** Non
- **Y a-t-il des émissions gazeuses à prendre en compte lors de l'application de la pratique ?** Non
- **Potentiel de réduction des gaz à effet de serre (GES) de la pratique :** faible ou nul
- **Toutes les caractéristiques de la pratique susceptibles d'entraver son acceptation sociale :** odeur, logistique, etc.
- **Effets attendus de la pratique sur le temps de travail de l'agriculteur ?** augmentation modérée
- **Cette pratique peut-elle contribuer à améliorer l'image de l'agriculture auprès du public ?** Il est possible que les effets positifs du fumier organique ne soient pas largement connus. Les gens réagissent souvent à l'odeur.
- Les gens ont souvent une opinion négative des boues digérées parce qu'ils pensent qu'elles contiennent des métaux lourds et des hormones.
- **Cette pratique peut-elle améliorer l'image que l'agriculteur a de lui-même ?** Oui, il s'agit d'une situation gagnant-gagnant, tant pour la perte d'éléments nutritifs que pour l'amélioration de la qualité du sol.

Contact

Nom du partenaire FIN (Fertilization Innovation Network) qui soumet les informations :
Hushållningssällskapet Jönköping (HS-J)
Coordonnées du partenaire FIN emma.brihall@hushallningssallskapet.se
État membre de l'UE : Suède

En savoir plus

Source d'information La médiation du fumier est née d'une relation d'agriculteur à agriculteur, mais certaines des Hushållningssällskapen qui pourraient être considérées comme des entreprises de taille

moyenne ont élargi l'activité et sont devenues des tiers impartiaux.

L'entreprise qui a mis au point la procédure actuelle pour le système de digestion médiate des boues d'épuration est Ragn-Sells.

La médiation du fumier a d'abord commencé au niveau des exploitations agricoles, où les voisins s'achetaient mutuellement du fumier. Aujourd'hui, certaines entreprises de Hushållningssällskapet se chargent de la médiation et donnent un coup de main aux agriculteurs pour tester les nutriments, évaluer la valeur marchande, etc.

Practice SQ n° 5

UN ÉQUILIBRE OPTIMAL DES MATIÈRES ORGANIQUES

Introduction

Catégorie : Bonnes pratiques (GP)

Carte d'identité de la pratique

#Bilan des matières organiques, quantification

*#SQ, alimentation humaine et animale, fibres, huile, bonnes pratiques (GP),
Pays-Bas*

Description courte

- Le calcul d'un bilan des matières organiques permet de mieux comprendre les apports et les pertes de matières organiques au sein d'un système agricole. La matière organique joue un rôle important dans le maintien de la santé des sols, contribuant à améliorer la rétention d'eau, l'aération du sol, la structure et la séquestration du carbone. Si de nombreux agriculteurs reconnaissent l'importance de la matière organique et comprennent la nécessité de préserver ou d'augmenter ses teneurs dans le sol, la quantification des apports et des sorties de matière organique est souvent négligée. C'est particulièrement vrai sur les longues périodes, où le suivi du bilan des matières organiques sur plusieurs années est rarement effectué.
- En comptabilisant à la fois les entrées et les sorties de matières organiques, les agriculteurs peuvent se faire une idée précise de la durabilité à long terme de leur système agricole et de son impact sur la santé des sols. Les apports comprennent des sources telles que les résidus de culture, le fumier animal, les cultures de couverture et le compost. La sortie de la matière organique est sa dégradation, qui est influencée par des facteurs tels que la dégradation microbienne, la croissance des cultures, les pratiques de travail du sol et les conditions environnementales externes telles que les précipitations et la température.
- L'estimation de la dégradation de la matière organique peut s'avérer difficile. Cependant, il existe des

valeurs normalisées qui permettent d'estimer le taux de dégradation de la matière organique par culture. En outre, des modèles incluant des facteurs supplémentaires tels que la température, le type de sol et l'humidité peuvent être utilisés pour réaliser des estimations plus précises du taux de dégradation de la matière organique.

Processus de mise en œuvre

Quelle pratique est considérée comme la norme dans cette région ? Les agriculteurs calculent rarement leur bilan de matières organiques. Au lieu de cela, l'apport de matière organique est principalement basé sur le système (rotation des cultures/utilisation d'engrais vert/gestion des résidus de culture) qui été appliqué au cours des années précédentes et pour lequel les apports externes de matière organique sont facilement disponibles/conviennent à la façon de travailler.

Quel est le problème, le défi ou l'opportunité qui a conduit à la mise en œuvre de cette pratique dans l'exploitation ? Une réduction de la qualité du sol et de la teneur en matière organique.

Combien de temps a-t-il fallu pour mettre en œuvre la pratique et quelles sont les mesures nécessaires au suivi ? Plusieurs heures par an

Logistique

- **Aspects logistiques à prendre en compte :** Non
- **Niveau de compétence/éducation requis :** assez élevé

Caractéristiques agronomiques

- **La pratique peut-elle être appliquée à une multitude de techniques de culture ?** Plusieurs techniques
- **Catégories de cultures ciblées :** denrées alimentaires, aliments pour animaux, fibres, huile
- **Types de sols adaptés à la pratique :** sableux, limoneux, argileux, limoneux, calcaire.
- **Effet attendu sur le rendement des cultures :** similaire
- **Effet attendu sur la variation du rendement des cultures :** similaire
- **Effet attendu sur la qualité des cultures :** similaire
- **Effet attendu sur la variation de la qualité des cultures :** similaire
- **Quels sont les coûts susceptibles d'augmenter du fait de cette pratique ?** la main-d'œuvre qualifiée
- **Quels sont les coûts susceptibles de diminuer grâce à cette pratique ?** les engrais
- **Avantages économiques indirects/à long terme attendus de la pratique :** En fonction des connaissances acquises, ajustement de l'apport/de la production de matières organiques et donc augmentation/réduction des coûts.
- **Effet attendu sur le lessivage des nutriments :**
 - N : pas d'effet attendu
 - P : pas d'effet attendu
 - K : pas d'effet attendu

Contexte administratif

- **La pratique bénéficie-t-elle de subventions ?** Non
- **Statut du cadre juridique qui réglemente la pratique :** il n'y a pratiquement pas de cadre juridique qui

réglemente la pratique.

- Existe-t-il des obstacles politiques qui compliquent l'application de la pratique ? Non
- La pratique implique-t-elle l'utilisation de substances dangereuses ? Non
- La pratique est-elle conforme aux pratiques de l'agriculture biologique de l'UE ? Oui
- La pratique est-elle soutenue par des éco-régimes ? Oui
- Y a-t-il des émissions gazeuses à prendre en compte lors de l'application de la pratique ? Non
- Potentiel de réduction des gaz à effet de serre (GES) de la pratique : faible ou nul
- Effets attendus de la pratique sur le temps de travail de l'agriculteur ? augmentation modérée
- La pratique peut-elle contribuer à améliorer l'image de l'agriculture auprès du public ? Non
- La pratique peut-elle améliorer l'image de soi de l'agriculteur ? Non

Contact

Nom du partenaire FIN (Fertilization Innovation Network) qui soumet les informations :

Wageningen University & Research

Coordonnées du partenaire FIN ardy.saarloos@wur.nl

État membre de l'UE : Pays-Bas

En savoir plus

Source d'information

<https://www.handboekbodemenbemesting.nl/nl/handboekbodemenbemesting/ingangen/handeling/organische-stofbeheer/organische-stofbalans/kengetallen-organische-stof.htm>

Practice SQ n° 6

APPLICATION FRACTIONNÉE. POUR LES CULTURES CÉRÉALIÈRES, DIVISER LA DOSE EN 2 OU 3 APPLICATIONS

Introduction

Catégorie : Bonnes pratiques (GP)

Carte d'identité de la pratique

#Efficacité des engrais, azote

#SQ, alimentation, fibres, huile, bonnes pratiques (GP), Espagne

Description courte

→ Cette pratique est assez courante dans notre région, et c'est en effet l'un des moyens les plus faciles d'assurer l'efficacité de l'engrais. Nous recommandons de fractionner l'application d'azote lorsque la dose est supérieure à 120 NFU. Lorsqu'ils utilisent cette pratique, les agriculteurs répartissent généralement l'engrais N en deux applications séparées, à proximité des moments où les besoins de la culture sont les plus élevés.

Processus de mise en œuvre

Quelle pratique est considérée comme la norme dans cette région ? La norme est de diviser l'application d'azote en deux applications séparées. Certains agriculteurs l'appliquent même en trois fois.

Quel est le problème, le défi ou l'opportunité qui a conduit à la mise en œuvre de cette pratique dans l'exploitation ? L'essentiel est de réduire les pertes d'azote dans l'environnement.

Logistique

- Aspects logistiques à prendre en compte : Non

- Niveau de compétence/éducation requis : plutôt faible

Caractéristiques agronomiques

- **La pratique peut-elle être appliquée à une multitude de techniques de culture ?** Plusieurs techniques
- **Catégories de cultures ciblées :** alimentation, fibres, huile
- **Types de sols adaptés à la pratique :** tourbeux, sableux, argileux, limoneux, calcaire, limoneux.
- **Effet attendu sur le rendement des cultures :** augmentation
- **Effet attendu sur la variation du rendement des cultures :** diminution
- **Effet attendu sur la qualité des cultures :** augmentation
- **Quels sont les coûts susceptibles d'augmenter du fait de cette pratique ?** carburant
- **Quels sont les coûts susceptibles de diminuer du fait de cette pratique ?** aucun
- **Avantages économiques indirects/à long terme attendus de la pratique :** Amélioration de la qualité de l'eau
- **Effet attendu sur le lessivage des nutriments :**
 - Azote : Diminution
 - Phosphore : aucun
 - Potassium : aucun

Contexte administratif

- **La pratique bénéficie-t-elle de subventions ?** Non
- **Statut du cadre juridique qui régit la pratique :** bien développé
- **Existe-t-il des obstacles politiques qui compliquent l'application de la pratique ?** Non
- **La pratique implique-t-elle l'utilisation de substances dangereuses ?** Non
- **La pratique est-elle conforme aux pratiques de l'agriculture biologique de l'UE ?** Non
- **La pratique est-elle soutenue par des éco-régimes ?** Oui
- **Y a-t-il des émissions gazeuses à prendre en compte lors de l'application de la pratique ?** oui : oxyde nitreux, oui : ammoniac
- **Potentiel de réduction des gaz à effet de serre (GES) de la pratique :** faible ou nul
- **Toutes les caractéristiques de la pratique susceptibles d'entraver son acceptation sociale :** applicable
- **Effets attendus de la pratique sur le temps de travail de l'agriculteur ?** augmentation modérée
- **La pratique peut-elle contribuer à améliorer l'image de l'agriculture auprès du public ?** Oui, la réduction du lessivage de l'azote entraînera une réduction de la contamination des masses d'eau.
- **La pratique peut-elle améliorer l'image de soi de l'agriculteur ?** Oui

Contact

Nom du partenaire FIN (Fertilization Innovation Network) qui soumet l'information : INTIA
Coordonnées du partenaire FIN pecharte@intiasa.es
État membre de l'UE : Espagne

En savoir plus

Source d'information Essais de fertilisation propres à l'INTIA

Practice SQ n° 7

CHAULAGE DES SOLS

Introduction

Catégorie : Bonnes pratiques (GP)

Carte d'identité de la pratique

#Chaulage des sols, sols acides

#SQ, alimentation humaine et animale, fibres, huile, industrielle, bonnes pratiques (GP), Pologne

Description courte

→ En raison de ses sols sablonneux (70 %) et de son climat, la Pologne est confrontée à des problèmes d'acidification des sols. Plus de 4 millions d'hectares ont un pH en KCl inférieur à 5,0 - ces sols peuvent être considérés comme dégradés - ils ont une structure endommagée, les plantes ne sont pas capables d'absorber les nutriments, ce qui conduit à la pollution de l'eau. Le fait que la plupart des sols acides appartiennent à de petites exploitations constitue un problème supplémentaire. La pratique consiste en une large action d'analyse du pH du sol, l'établissement de programmes de chaulage et le remboursement d'une partie des coûts par les fonds de la PAC - éco-régimes de fertilisation avec chaulage.

Processus de mise en œuvre

Quelle pratique est considérée comme la norme dans cette région ? Le chaulage standard des sols.

Quel est le problème, le défi ou l'opportunité qui a conduit à la mise en œuvre de cette pratique dans l'exploitation ? Il s'agit d'une solution de base pour améliorer l'efficacité de la gestion et protéger

Combien de temps a-t-il fallu pour mettre en œuvre la pratique et quelles sont les mesures nécessaires pour en assurer le suivi : une plus longue, en raison de l'ampleur du problème et du public cible - les petits exploitants agricoles.

Logistique

- **Aspects logistiques à prendre en considération :** Coûts, mécanisation, transport de plus de 50 millions de tonnes de chaux.
- **Niveau de compétence/éducation requis :** plutôt faible

Caractéristiques agronomiques

- **Cette pratique peut-elle s'appliquer à une multitude de techniques culturales ?** Quelques techniques seulement : analyse du sol, épandage de chaux.
- **Catégories de cultures ciblées :** alimentation humaine et animale, fibres, huile, industrielle
- **Types de sols adaptés à la pratique :** sableux, limoneux, argileux.
- **Effet escompté sur le rendement des cultures :** augmentation
- **Effet attendu sur la variation du rendement des cultures :** augmentation
- **Effet attendu sur la qualité des cultures :** augmentation
- **Effet attendu sur la variation de la qualité des cultures :** augmentation
- **Quels sont les coûts susceptibles d'augmenter en raison de cette pratique ?** Engrais, équipement, carburant, transport.
- **Quels sont les coûts susceptibles de diminuer grâce à cette pratique ?** main-d'œuvre qualifiée, herbicides, pesticides, carburant, énergie
- **Avantages économiques indirects/à long terme attendus de la pratique :** augmentation de l'efficacité de la production agricole, protection de la qualité de l'eau.
- **Effet escompté sur le lessivage des éléments nutritifs :** Principal élément permettant de réduire le lessivage de l'azote et du phosphore à partir des terres agricoles
- **Matériaux spécifiques utilisés dans le cadre de la pratique :** farine de viande/d'os

Contexte administratif

- **La pratique donne-t-elle droit à des subventions ?** Oui, pour la chaux, l'analyse du sol, le conseil, la vulgarisation.
- **Statut du cadre juridique qui régit la pratique :** existant, mais avec des lacunes
- **Existe-t-il des obstacles politiques qui compliquent l'application de cette pratique ?** Manque de sensibilisation des politiciens et des petits agriculteurs.
- **La pratique implique-t-elle l'utilisation de substances dangereuses ?** Non, la pratique permet même de réduire le risque d'absorption de métaux lourds par le sol.
- **La pratique est-elle conforme aux pratiques de l'agriculture biologique de l'UE ?** Oui
- **La pratique est-elle soutenue par des éco-régimes ?** Oui - principalement
- **Y a-t-il des émissions gazeuses à prendre en compte lors de l'application de la pratique ?** oui : ammoniac
- **Potentiel de réduction des gaz à effet de serre (GES) de la pratique :** important
- **Toutes les caractéristiques de la pratique qui peuvent entraver son acceptation sociale :** poussière, changement de paysage, logistique.
- **Effets attendus de la pratique sur le temps de travail de l'agriculteur ?** augmentation substantielle

Contact

Nom du partenaire FIN (Fertilization Innovation Network) qui soumet l'information : Marek Krysztoforski
Coordonnées du partenaire FIN m.krysztoforski@cdr.gov.pl
État membre de l'UE : Pologne

En savoir plus

Source d'information Rapport national sur l'état des terres agricoles en Pologne : acidification des sols et leur régénération par le chaulage - état actuel et propositions de solutions systémiques

Informations complémentaires/liens :

<http://phavi.wapno-info.pl/at/attachments/2022/0422/133556-spw-raport-zakwaszenie-gleb-wydanie-ii-luty-2022.pdf>

<https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=wapnowanie+gleby&mid=BC9481B300A74844D7FDBC9481B300A74844D7FD&FORM=VAMTRV>

Practice SQ n° 8

CULTURES DEROBEES

Introduction

Catégorie : Bonnes pratiques (GP)

Carte d'identité de la pratique

#catch crops,

*#SQ, alimentation humaine et animale, fibres, huile, plantes ornementales,
industrielle, bonnes pratiques (GP), Pologne*

Description courte

→ Plante cultivée entre deux cultures principales pour le fourrage vert, le foin, l'ensilage, le labourage comme engrais vert ou laissée sous forme de paillis après avoir été coupée, jetée ou détruite par le gel.

Processus de mise en œuvre

Quelle pratique est considérée comme la norme dans cette région ? La culture de la moutarde blanche.

Quel est le problème, le défi ou l'opportunité qui a conduit à la mise en œuvre de la pratique dans l'exploitation ? préparation du sol pour la plantation, paillage, labour.

Combien de temps a-t-il fallu pour mettre en œuvre la pratique et quelles sont les mesures nécessaires pour en assurer le suivi : 1 an

Logistique

- Aspects logistiques à prendre en considération : Période de semis, conditions météorologiques.

- Niveau de compétence/éducation requis : plutôt faible

Caractéristiques agronomiques

- **La pratique peut-elle être appliquée à une multitude de techniques de culture ?** Plusieurs techniques
- **Catégories de cultures ciblées :** alimentation humaine et animale, fibres, huile, plantes ornementales, industrielle
- **Types de sols adaptés à la pratique :** tourbeux, sableux, argileux, limoneux, calcaire, limoneux.
- **Effet attendu sur le rendement des cultures :** augmentation
- **Effet attendu sur la variation du rendement des cultures :** augmentation
- **Effet attendu sur la qualité des cultures :** augmentation
- **Effet attendu sur la variation de la qualité des cultures :** augmentation
- **Quels sont les coûts susceptibles d'augmenter en raison de cette pratique ?** carburant, transport, main-d'œuvre non qualifiée, équipement.
- **Quels sont les coûts susceptibles de diminuer grâce à cette pratique ?** main-d'œuvre qualifiée, engrais, herbicides, pesticides
- **Avantages économiques indirects/à long terme attendus de la pratique :** 1 an
- **Effet attendu sur le lessivage des nutriments :** Diminution pour tous les éléments nutritifs

Contexte administratif

- **La pratique peut-elle bénéficier de subventions ?** Oui
- **Statut du cadre juridique qui régit la pratique :** bien développé
- **Existe-t-il des obstacles politiques qui compliquent l'application de la pratique ?** Non
- **La pratique implique-t-elle l'utilisation de substances dangereuses ?** Non
- **La pratique est-elle conforme aux pratiques de l'agriculture biologique de l'UE ?** Oui
- **La pratique est-elle soutenue par des éco-régimes ?** Oui
- **Y a-t-il des émissions gazeuses à prendre en compte lors de l'application de la pratique ?** Non
- **Potentiel de réduction des gaz à effet de serre (GES) de la pratique :** important
- **Effets attendus de la pratique sur le temps de travail de l'agriculteur ?** augmentation substantielle
- **La pratique peut-elle contribuer à améliorer l'image de l'agriculture auprès du public ?** protection de l'environnement, valeurs esthétiques et paysagères, agriculture verte
- **La pratique peut-elle améliorer l'image que l'agriculteur a de lui-même ?** la connaissance de la gestion moderne

Contact

Nom du partenaire FIN (Fertilization Innovation Network) qui soumet les informations :

Kryzstoforski Marek, CDR, Pologne

Coordonnées du partenaire FIN m.kryzstoforski@cdr.gov.pl

État membre de l'UE : Pologne

En savoir plus

Source d'information <https://www.gov.pl/web/rolnictwo>

Practice SQ n° 9

IOCONCIV : INTRODUCTION ET OPTIMISATION DES TECHNIQUES ET DES SYSTÈMES DE CONTRÔLE DE LA FLORE ADVENTICE DES VIGNOBLES

Introduction

Catégorie : Bonnes pratiques (GP)

Carte d'identité de la pratique

#Réduire les herbicides et les cultures de couverture

#SQ, alimentation, huile, industrielle, bonnes pratiques (GP), Italie

Description courte

→ L'objectif général est de réduire l'utilisation d'herbicides dans les vignobles toscans (en particulier le glyphosate) et d'améliorer la fertilité des sols des vignobles. L'innovation proposée consiste à utiliser des cultures de couverture sous les rangs de vigne afin de réduire l'utilisation d'herbicides ou le travail du sol, avec les avantages économiques et environnementaux qui en découlent.

Processus de mise en œuvre

Quelle pratique est considérée comme la norme dans cette région ? Dans la région, les pratiques sont

différentes, elles dépendent de la zone et des connaissances des agriculteurs.

Quel est le problème, le défi ou l'opportunité qui a conduit à la mise en œuvre de cette pratique dans l'exploitation ? La lutte contre les mauvaises herbes dans les sous-rangs, la diminution de la fertilité des sols, la perte de biodiversité, l'érosion des sols et l'augmentation de l'utilisation de produits chimiques sont les points faibles de la plupart des systèmes de vinification toscans.

Le projet a testé des techniques respectueuses de l'environnement dans 4 exploitations présentant des caractéristiques de sol et des systèmes de gestion différents (conventionnels et biologiques). Chaque exploitation a testé 3 systèmes de gestion du sol et des mauvaises herbes dans le vignoble pendant une période de 3 ans. Les systèmes de gestion testés étaient les suivants (TA) système conventionnel basé sur le travail du sol sous et entre les rangs + application d'herbicide sous le rang (pour l'agriculture conventionnelle) ; (PI) enherbement du sous-rang avec *Trifolium subterraneum*+ inter-rang géré de manière conventionnelle ; (TI) enherbement du sous-rang avec *Trifolium subterraneum*+ enherbement de l'inter-rang avec un mélange d'espèces différentes. L'enherbement a considérablement amélioré le bilan carbone en augmentant le piégeage du carbone dans le sol et la biomasse et en réduisant les émissions.

Combien de temps a-t-il fallu pour mettre en œuvre la pratique et quelles sont les mesures nécessaires pour en assurer le suivi : Cela a pris 44 mois.

Logistique

- **Aspects logistiques à prendre en considération :** Le projet nécessitait et a développé un prototype pour travailler sous les rangs et/ou entre les rangs.
- **Niveau de compétence/éducation requis :** plutôt faible

Caractéristiques agronomiques

- **La pratique peut-elle s'appliquer à une multitude de techniques culturales ?** oui pour les arbres
- **Catégories de cultures ciblées :** alimentation, huile, industrielle
- **Types de sols adaptés à la pratique :** tourbeux, sableux, argileux, limoneux, calcaire, limoneux.
- **Effet attendu sur le rendement des cultures :** similaire
- **Effet attendu sur la variation du rendement des cultures :** augmentation
- **Effet attendu sur la qualité des cultures :** augmentation
- **Effet attendu sur la variation de la qualité des cultures :** augmentation
- **Quels sont les coûts susceptibles d'augmenter du fait de cette pratique ?** équipement
- **Quels sont les coûts susceptibles de diminuer grâce à cette pratique ?** les engrais, les herbicides, le carburant, la terre, l'énergie.
- **Avantages économiques indirects/à long terme attendus de la pratique :** Oui
- **Effet attendu sur le lessivage des nutriments :** Il n'y a pas de lixiviation
- **Matériaux spécifiques utilisés dans le cadre de la pratique :** biochar

Contexte administratif

- **La pratique peut-elle bénéficier de subventions ?** oui, de la part de la PAC
- **Statut du cadre juridique qui régit la pratique :** bien développé
- **Existe-t-il des obstacles politiques qui compliquent l'application de la pratique ?** Non
- **La pratique implique-t-elle l'utilisation de substances dangereuses ?** Non

- **La pratique est-elle conforme aux pratiques de l'agriculture biologique de l'UE ?** Oui
- **La pratique est-elle soutenue par des éco-régimes ?** Nous n'utilisons pas d'éco-schémas pour ces interventions.
- **Y a-t-il des émissions gazeuses à prendre en compte lors de l'application de la pratique ?** Non
- **Effets attendus de la pratique sur le temps de travail de l'agriculteur ?** gain de temps
- **La pratique peut-elle contribuer à améliorer l'image de l'agriculture auprès du public ?** Oui
- **La pratique peut-elle améliorer l'image de soi de l'agriculteur ?** Oui,
 - Les techniques innovantes testées se sont révélées économiquement et écologiquement durables.
 - L'enherbement a considérablement amélioré le bilan carbone en augmentant sa séquestration dans le sol et la biomasse et en réduisant les émissions.
 - et c'est le cas puisqu'il contribue à l'amélioration de la qualité des sols et de l'utilisation de l'eau.

Contact

Nom du partenaire FIN (Fertilization Innovation Network) qui soumet les informations :
Région de Toscane
Coordonnées du partenaire FIN Alessandra.gemmiti@regione.toscana.it
/+393473470365
État membre de l'UE : Italie

En savoir plus

Source d'information Base de données des projets PDR en particulier Groupe opérationnel
Informations complémentaires/liens : IOCONCIV <https://www.ioconciv.it/>

Practice SQ n° 10

ORTOBIOATTIVO : AGROÉCOLOGIE POUR LA PRODUCTION DURABLE DE LÉGUMES NUTRACEUTIQUES

Introduction

Catégorie : Recherche Innovation (RI)

Carte d'identité de la pratique

#Culture de légumes, plantes résistantes

#SQ, alimentaire, ornemental, industrielle, Recherche Innovation (RI), Italie

Description courte

→ Développement et adoption d'une nouvelle approche agronomique pour la culture des légumes appelée "Ortobioattivo". Ce modèle met l'accent sur la qualité du substrat/sol et la biodiversité microbologique qu'il contient en tant qu'élément fondamental pour la culture de plantes saines, capables de se défendre de manière presque autonome contre les agents pathogènes et capables d'être naturellement riches en nutriments intéressants pour la santé humaine (substances bioactives nutraceutiques).

Processus de mise en œuvre

Quelle pratique est considérée comme la norme dans cette région ? Généralement, l'utilisation d'engrais ou d'engrais biologiques.

Quel est le problème, le défi ou l'opportunité qui a conduit à la mise en œuvre de la pratique dans l'exploitation ? La création et la gestion d'un jardin bioactif sont faciles à mettre en œuvre, ce qui rend le système reproductible et transférable non seulement dans les entreprises horticoles présentes dans la zone concernée par le projet de coopération, mais aussi dans celles présentes dans d'autres réalités territoriales régionales et extrarégionales.

Logistique

- **Aspects logistiques à prendre en compte :** Pas en particulier
- **Niveau de compétence/éducation requis :** plutôt faible

Caractéristiques agronomiques

- **Cette pratique peut-elle s'appliquer à une multitude de techniques culturales ?** Culture horticole
- **Catégories de cultures ciblées :** alimentaire, ornementale, industrielle
- **Types de sols adaptés à la pratique :** tourbeux, argileux, sableux, limoneux, calcaire, limoneux.
- **Effet attendu sur le rendement des cultures :** similaire
- **Effet attendu sur la variation du rendement des cultures :** similaire
- **Effet attendu sur la qualité des cultures :** augmentation
- **Effet attendu sur la variation de la qualité des cultures :** augmentation
- **Quels sont les coûts susceptibles d'augmenter en raison de cette pratique ?** la main-d'œuvre qualifiée
- **Quels sont les coûts susceptibles de diminuer grâce à cette pratique ?** Les engrais, les herbicides, les pesticides, la terre, l'énergie.
- **Avantages économiques indirects/à long terme attendus de la pratique :** Oui
- **Effet attendu sur le lessivage des éléments nutritifs :** il n'y a pas de lessivage.
- **Matériaux spécifiques utilisés dans le cadre de la pratique :** micro-organismes, résidus agricoles, extraits de plantes.

Contexte administratif

- **La pratique peut-elle bénéficier de subventions ?** Oui
- **Statut du cadre juridique qui régit la pratique :** bien développé
- **Existe-t-il des obstacles politiques qui compliquent l'application de la pratique ?** Non
- **La pratique implique-t-elle l'utilisation de substances dangereuses ?** Non
- **La pratique est-elle conforme aux pratiques de l'agriculture biologique de l'UE ?** Oui
- **La pratique est-elle soutenue par des éco-régimes ?** Oui
- **Y a-t-il des émissions gazeuses à prendre en compte lors de l'application de la pratique ?** Non
- **Effets attendus de la pratique sur le temps de travail de l'agriculteur ?** aucun
- **La pratique peut-elle contribuer à améliorer l'image de l'agriculture auprès du public ?** Oui
- **La pratique peut-elle améliorer l'image de soi de l'agriculteur ?** Oui

Contact

Nom du partenaire FIN (Fertilization Innovation Network) qui soumet les informations :

Région de Toscane

Coordonnées du partenaire FIN alessandra.gemmiti@regione.toscana.it

État membre de l'UE : Italie

En savoir plus

Source d'information Banque de données pour les projets PDR

Informations complémentaires/liens : <https://www.ortobioattivopsgo.unifi.it/>

Practice SQ n° 11

RÉDUCTION DU TRAVAIL DU SOL / TECHNIQUES CULTURALES SIMPLIFIÉES

Introduction

Catégorie : Bonnes pratiques (GP)

Carte d'identité de la pratique

#Travail réduit du sol, activité biologique

#SQ, alimentation humaine et animale, fibres, huile, industrielle, bonnes pratiques (GP), France

Description courte

→ Les techniques culturales simplifiées sont des pratiques visant à réduire le travail du sol, sans recours au labour. Leur utilisation permet de prévenir l'érosion et d'améliorer l'activité biologique du sol, en particulier la présence de vers de terre. Les techniques culturales simplifiées comprennent le labour profond (ou le labour sans retournement), l'itinéraire cultural sans labour mais avec ameublissement, le strip till, le labour superficiel et le semis direct.

Processus de mise en œuvre

Quelle pratique est considérée comme la norme dans cette région ? Le labourage conventionnel.

Quel est le problème, le défi ou l'opportunité qui a conduit à la mise en œuvre de cette pratique dans l'exploitation ? Ce type de pratique peut s'avérer nécessaire en raison de problèmes de fertilité du sol tels que le tassement ou le labourage. Dans une situation de climat humide et chaud, le labourage peut provoquer de l'érosion. Un travail intensif du sol diminue la teneur en matière organique de la terre arable en accélérant sa

minéralisation. Une diminution du travail du sol peut également améliorer durabilité de la macrofaune auxiliaire du sol.

Combien de temps a-t-il fallu pour mettre en œuvre la pratique et quelles sont les mesures nécessaires au suivi : Il faut environ 3 à 5 ans pour obtenir des effets.

Logistique

- **Aspects logistiques à prendre en compte :** La modification des pratiques de travail du sol peut nécessiter l'acquisition de nouveaux équipements agricoles.
- **Niveau de compétence/éducation requis :** assez élevé

Caractéristiques agronomiques

- **La pratique peut-elle être appliquée à une multitude de techniques culturales ?** Il existe de nombreuses pratiques qui constituent le cadre des techniques culturales simplifiées : par exemple, la diminution de l'utilisation du labour et le remplacement de la charrue par un autre équipement comme le cultivateur.
- **Catégories de cultures ciblées :** alimentation humaine et animale, fibres, huile, industrielle
- **Types de sols adaptés à la pratique :** limoneux, calcaire, limoneux, argileux, sableux, tourbeux.
- **Effet attendu sur le rendement des cultures :** similaire
- **Effet attendu sur la variation du rendement des cultures :** diminution
- **Effet attendu sur la qualité des cultures :** similaire
- **Effet attendu sur la variation de la qualité des cultures :** similaire
- **Quels sont les coûts susceptibles d'augmenter en raison de la pratique ?** les herbicides, l'équipement
- **Quels sont les coûts susceptibles de diminuer grâce à cette pratique ?** main-d'œuvre non qualifiée, carburant, équipement, énergie
- **Avantages économiques indirects/à long terme attendus de la pratique :** Les techniques culturales simplifiées réduisent les coûts de main-d'œuvre et de carburant grâce à des visites moins fréquentes sur le terrain. On estime ainsi les TCS peuvent réduire la consommation de carburant de 20 à 40 % par rapport au système conventionnel. Une étude française réalisée en 2006 et 2007 dans 11 régions propose une évolution des coûts d'ensemencement de 167 €/ha en situation de labour conventionnel à 84 -156 €/ha avec les techniques culturales simplifiées (<https://www.arvalis.fr/infos-techniques/les-economies-de-charges-la-cle>).
- **Effet attendu sur le lessivage des éléments nutritifs :** diminution/diminution/aucune

Contexte administratif

- **La pratique peut-elle bénéficier de subventions ?** Cela dépend de la politique locale
- **Existe-t-il des obstacles politiques qui compliquent l'application de la pratique ?** Non
- **La pratique implique-t-elle l'utilisation de substances dangereuses ?** Non
- **La pratique est-elle conforme aux pratiques de l'agriculture biologique de l'UE ?** En partie
- **La pratique est-elle soutenue par des éco-régimes ?** En théorie, mais pas en pratique
- **Y a-t-il des émissions gazeuses à prendre en compte lors de l'application de la pratique ?** Non
- **Potentiel de réduction des gaz à effet de serre (GES) de la pratique :** important
- **Effets attendus de la pratique sur le temps de travail de l'agriculteur ?** gain de temps
- **La pratique peut-elle contribuer à améliorer l'image de l'agriculture auprès du public ?** Oui
- **La pratique peut-elle améliorer l'image de soi de l'agriculteur ?** Oui

Contact

Nom du partenaire FIN (Fertilization Innovation Network) qui soumet l'information : AC3A
Coordonnées du partenaire FIN : jean-philippe.bernard@cmds.chambagri.fr
État membre de l'UE : France

En savoir plus

Source d'information Atelier de la COP française le 4 septembre 2024 à Angers

Practice SQ n° 12

CULTURE INTERMEDIAIRE MÉLANGEANT DES GRAMINÉES ET DES LÉGUMINEUSES

Introduction

Catégorie : Bonnes pratiques (GP)

Carte d'identité de la pratique

#Culture de cover, graminées

#SQ, alimentation humaine et animale, fibres, huile, industrielle, bonnes pratiques (GP), France

Description courte

→ Entre deux cultures principales est semé un mélange de graminées - avoine, seigle, sarrasin, moha - et de légumineuses - souvent des espèces fourragères, au lieu d'un sol nu. La culture de couverture est détruite pendant sa phase végétative avant la formation des graines.

Processus de mise en œuvre

Quelle pratique est considérée comme la norme dans cette région ? Les sols nus sont encore présents pendant la période hivernale.

Quel est le problème, le défi ou l'opportunité qui a conduit à la mise en œuvre de cette pratique dans l'exploitation ? Prévenir l'érosion et le lessivage des sols grâce à l'action des feuilles et des racines et à la capture d'une partie de l'azote minéral encore stocké dans le sol après la récolte. Pour résoudre les problèmes structurels du sol comme le tassement ou la croûte de battance grâce à l'action des racines et à l'activité des vers de terre améliorée par la matière organique apportée par la culture de couverture. Maintenir ou augmenter la teneur en matière organique du sol et équilibrer les effets de la minéralisation. Rompre la chaîne

Combien de temps a-t-il fallu pour mettre en œuvre cette pratique et quelles sont les mesures nécessaires pour en assurer le suivi ? Cette pratique nécessite deux interventions supplémentaires après la récolte pendant l'automne et l'hiver. Aucune mesure spécifique n'est à prendre.

Logistique

- **Aspects logistiques à prendre en considération :** Cette pratique nécessite l'achat ou la production de semences pour la culture de couverture et deux opérations de semis et de destruction.
- **Niveau de compétence/éducation requis :** plutôt faible

Caractéristiques agronomiques

- **Cette pratique peut-elle être appliquée à une multitude de techniques culturales ?** Cette pratique est conçue pour les rotations de cultures avec une longue période d'interculture - Colza / Maïs par exemple.
- **Catégories de cultures ciblées :** alimentation humaine et animale, fibres, huile, industrielle
- **Types de sols adaptés à la pratique :** tourbeux, sableux, argileux, limoneux, calcaire, limoneux.
- **Effet attendu sur le rendement des cultures :** similaire
- **Effet attendu sur la qualité des cultures :** similaire
- **Effet attendu sur la variation de la qualité des cultures :** augmentation
- **Quels sont les coûts susceptibles d'augmenter en raison de cette pratique ?** main-d'œuvre non qualifiée, carburant, stockage, énergie.
- **Quels sont les coûts susceptibles de diminuer grâce à cette pratique ?** les engrais, les pesticides
- **Avantages économiques indirects/à long terme attendus de la pratique :** Meilleure teneur en matière organique
- une meilleure structure du sol - une meilleure résistance au stress hydrique - une meilleure disponibilité des nutriments - une meilleure qualité de l'eau.
- **Effet attendu sur le lessivage des éléments nutritifs :** diminution/diminution/diminution

Contexte administratif

- **La pratique peut-elle bénéficier de subventions ?** C'est possible avec les programmes locaux appliqués aux zones de captage d'eau.
- **Statut du cadre juridique qui régit la pratique :** bien développé
- **Existe-t-il des obstacles politiques qui compliquent l'application de la pratique ?** Les règles relatives aux cultures de couverture de la directive sur la transcription des nitrates ne sont pas suffisamment bonnes d'un point de vue agronomique.
- **La pratique implique-t-elle l'utilisation de substances dangereuses ?** Non
- **La pratique est-elle conforme aux pratiques de l'agriculture biologique de l'UE ?** Oui
- **La pratique est-elle soutenue par des éco-régimes ?** Oui
- **Y a-t-il des émissions gazeuses à prendre en compte lors de l'application de la pratique ?** Non
- **Potentiel de réduction des gaz à effet de serre (GES) de la pratique :** négatif : Les émissions de GES peuvent augmenter en raison de la mise en œuvre de la pratique.
- **Effets attendus de la pratique sur le temps de travail de l'agriculteur ?** augmentation modérée
- **La pratique peut-elle contribuer à améliorer l'image de l'agriculture auprès du public ?** Oui, avec un effet positif sur le paysage en maintenant une présence végétale pendant une période plus longue.

- La pratique peut-elle améliorer l'image de soi de l'agriculteur ? Oui

Contact

Nom du partenaire FIN (Fertilization Innovation Network) qui soumet l'information : AC3A
Coordonnées du partenaire FIN : jean-philippe.bernard@cmds.chambagri.fr
État membre de l'UE : France

En savoir plus

Source d'information Atelier de la COP française le 4 septembre 2024 à Angers+ sources écrites

Informations complémentaires/liens :

Article (en français) : IMPACT DES CULTURES INTERMÉDIAIRES SUR LES PROPRIETES CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES DES SOLS- https://agriressources.fr/fileadmin/user_upload/Auvergne-Rhone-Alpes/177_Eve-agriressources/fertisols/RESSOURCES/Ameliorations/Nov2015-Comifer-Gemas-ARTICLE-LABREUCHE- impacts-couverts-sols.pdf

Brochure : POUR UNE GESTION OPTIMISÉE DE LA FERTILITÉ DES SOLS) - <https://agriressources.fr/fertisols/>

Practice SQ n° 13

ROTATION DES CULTURES

Introduction

Catégorie : Bonnes pratiques (GP)

Carte d'identité de la pratique

#rotation des cultures, nutriments

*#SQ, alimentation humaine et animale, fibres, huile, bonnes pratiques (GP),
Pays-Bas*

Description courte

→ La rotation des cultures est un facteur important dans le maintien et l'amélioration de la santé des sols. La culture continue d'une même plante pendant plusieurs années peut entraîner une augmentation des maladies transmises par le sol, car les agents pathogènes spécifiques à cette culture ont la possibilité de se multiplier. Lorsqu'une culture sensible est cultivée à plusieurs reprises en peu de temps, ces maladies peuvent se propager plus facilement, réduisant ainsi la santé et le rendement des plantes. De même, une rotation intensive d'un nombre limité de cultures peut réduire la disponibilité des éléments nutritifs.

→ En revanche, un assolement diversifié comprenant une variété d'espèces végétales, en particulier des cultures à racines profondes et des cultures de couverture, contribue à l'amélioration de la structure et de la santé globale du sol. En alternant des cultures ayant des systèmes racinaires et des besoins en nutriments différents, les agriculteurs peuvent réduire le compactage du sol, améliorer l'aération et augmenter la teneur en matière organique. L'inclusion de légumineuses dans la rotation, comme le trèfle, peut augmenter les niveaux d'azote grâce à la fixation de l'azote. Ceci est particulièrement important dans l'agriculture biologique.

→ En outre, l'intégration de cultures dont les besoins en nutriments et les taux de décomposition varient permet d'équilibrer le cycle des nutriments. Les cultures à racines profondes, par exemple, peuvent accéder aux éléments nutritifs des couches profondes du sol qui, après la décomposition de leurs résidus, deviennent disponibles pour les cultures à racines peu profondes. En outre, l'alternance de cultures ayant des fonctions différentes, telles que les cultures de feuilles et de racines, permet non seulement de diversifier l'utilisation des éléments nutritifs, mais aussi de réduire la pression des parasites et des maladies en interrompant leur cycle de vie, de contribuer à la lutte contre les mauvaises herbes et de répartir les besoins en main-d'œuvre.

Processus de mise en œuvre

Quelle pratique est considérée comme la norme dans cette région ? Selon la région, une rotation de 1:2 à

1:4.

160

Quel est le problème, le défi ou l'opportunité qui a conduit à la mise en œuvre de cette pratique dans l'exploitation ? L'élargissement de la rotation des cultures est un changement systémique dans la gestion de l'exploitation. Il ne modifie pas seulement les machines nécessaires, mais affecte également la rentabilité de l'exploitation. La réduction du nombre de cultures intensives pourrait diminuer les bénéfices financiers, mais aussi les coûts. En particulier lorsque l'investissement se traduit par un rendement plus élevé à l'hectare l'année où la culture de rente est pratiquée.

Logistique

- **Aspects logistiques à prendre en compte** : Non
- **Niveau de compétence/éducation requis** : assez élevé

Caractéristiques agronomiques

- **La pratique peut-elle être appliquée à une multitude de techniques culturales ?** Cultures annuelles
- **Catégories de cultures ciblées** : denrées alimentaires, aliments pour animaux, fibres, huile
- **Types de sols adaptés à la pratique** : tourbeux, sableux, argileux, limoneux, calcaire, limoneux.
- **Effet escompté sur le rendement des cultures** : augmentation
- **Effet attendu sur la variation du rendement des cultures** : diminution
- **Effet attendu sur la qualité des cultures** : similaire
- **Effet attendu sur la variation de la qualité des cultures** : similaire
- **Quels sont les coûts susceptibles d'augmenter en raison de cette pratique ?** la main-d'œuvre qualifiée, le stockage
- **Quels sont les coûts susceptibles de diminuer grâce à cette pratique ?** les engrais
- **Avantages économiques indirects/à long terme attendus de la pratique** : Ils pourraient à la fois augmenter et diminuer, en fonction des effets positifs sur la santé des sols et de la réduction des coûts.
- **Effet attendu sur le lessivage des nutriments** : Cela dépend de la modification de la rotation des cultures et de la prise en compte de la minéralisation. Dans l'ensemble, on s'attend à une diminution pour tous les éléments nutritifs.

Contexte administratif

- **La pratique bénéficie-t-elle de subventions ?** Non
- **Statut du cadre juridique qui régleme la pratique** : il n'y a pratiquement pas de cadre juridique qui régleme la pratique.
- **Existe-t-il des obstacles politiques qui compliquent l'application de la pratique ?** Non
- **La pratique implique-t-elle l'utilisation de substances dangereuses ?** Non
- **La pratique est-elle conforme aux pratiques de l'agriculture biologique de l'UE ?** Oui
- **La pratique est-elle soutenue par des éco-régimes ?** Oui
- **Y a-t-il des émissions gazeuses à prendre en compte lors de l'application de la pratique ?** Non
- **Toutes les caractéristiques de la pratique qui peuvent entraver son acceptation sociale** : changement de paysage
- **Effets attendus de la pratique sur le temps de travail de l'agriculteur ?** augmentation modérée
- **Cette pratique peut-elle contribuer à améliorer l'image de l'agriculture dans l'opinion publique ?** Oui, cela briserait la perspective d'une monoculture.
- **La pratique peut-elle améliorer l'image de soi de l'agriculteur ?** Non

Contact

Nom du partenaire FIN (Fertilization Innovation Network) qui soumet les informations :

Wageningen University & Research

Coordonnées du partenaire FIN ardy.saarloos@wur.nl

État membre de l'UE : Pays-Bas

En savoir plus

Source d'information <https://edepot.wur.nl/11786>

Practice SQ n° 14

CENDRES ORGANIQUES POUR LA PRODUCTION AGROALIMENTAIRE AVANCÉE ET LA FERTILITÉ DES SOLS

Introduction

Catégorie : Bonnes pratiques (GP)

Carte d'identité de la pratique

Description courte

- L'utilisation des cendres biologiques en Croatie présente une opportunité précieuse pour l'élimination durable et les applications agroforestières. Ces sous-produits alcalins, dérivés des plantes de la biomasse forestière, peuvent efficacement relever le défi des sols acides ($\text{pH} < 6$) en améliorant la fertilité des sols et en réduisant le besoin d'engrais minéraux et de conditionneurs commerciaux.
- Au début du projet, nous avons analysé les besoins et les objectifs clés ont été identifiés - prouver l'utilité de l'utilisation des cendres de la centrale thermique à biomasse dans le but d'améliorer la production agricole et la fertilité des zones agricoles sur des sols acides et mal approvisionnés en P, K et autres macro-éléments.

/micro-éléments. Des échantillons de sol ont été prélevés sur les parcelles gérées par les partenaires pour un premier tri et une analyse du pH, du P, du K et de la teneur en humus. Des recherches pédologiques détaillées ont été menées sur des parcelles sélectionnées, y compris des analyses morphologiques et des analyses physio-chimiques en laboratoire. Une expérience sur le terrain de deux ans avec des traitements au bioash a été réalisée, en surveillant les changements dans le sol, la microbiologie et le rendement des cultures. Plus de 400 échantillons de sol ont été analysés pour en déterminer les propriétés physico-chimiques et microbiologiques. Le matériel végétal a également été testé pour son rendement et sa teneur en nutriments.

→ Grâce à des années de recherches approfondies sur le terrain et en milieu contrôlé, le projet a étudié l'impact de différentes doses de bioash sur les propriétés physico-chimiques et microbiologiques des sols acides, ainsi que sur les paramètres qualitatifs et quantitatifs des cultures agricoles. Le projet a permis d'accroître la fertilité des sols et de mettre au point des produits innovants pour l'amélioration des sols, récompensés par des prix pour la durabilité et la gestion des déchets.

Processus de mise en œuvre

Quelle pratique est considérée comme la norme dans cette région ? Les pratiques agricoles conventionnelles, qui comprennent l'utilisation d'engrais minéraux et de pesticides.

Quel est le problème, le défi ou l'opportunité qui a conduit à la mise en œuvre de la pratique dans l'exploitation ?

Sols acides et mal approvisionnés en P, K et autres macro-/micro-éléments.

Combien de temps a-t-il fallu pour mettre en œuvre cette pratique et quelles sont les mesures nécessaires pour en assurer le suivi ? Une expérience de deux ans a été sur le terrain avec des traitements au bioash, en surveillant les changements dans le sol, la microbiologie et le rendement des cultures.

Logistique

- **Aspects logistiques à prendre en compte :** La forme originale des cendres de biomasse est une substance fine et poudreuse de nature très alcaline. En tant que telle, son application sur le terrain nécessite un équipement spécialisé conçu pour la manipulation de matériaux poussiéreux. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, l'application doit être effectuée par temps calme afin de minimiser le risque de dispersion et l'impact potentiel sur l'environnement.
- **Niveau de compétence/éducation requis :** assez élevé

Caractéristiques agronomiques

- **La pratique peut-elle être appliquée à une multitude de techniques de culture ?** Oui, le projet est basé sur la mise en œuvre de plusieurs années d'activités de recherche sur le terrain et dans des conditions contrôlées, où l'influence de l'application de différentes doses de bioash sur les changements physico-chimiques et microbiologiques dans les sols acides ainsi que sur les paramètres qualitatifs et quantitatifs des cultures agricoles sera étudiée. Le projet débouchera également sur le développement de nouveaux produits à base de bioash susceptibles d'être appliqués à plus grande échelle dans le cadre de la remédiation chimique des sols acides. Il peut être appliqué à une multitude de pratiques culturales.
- **Catégories de cultures ciblées :** Alimentation humaine et animale, fibres, huile, industrielle
- **Types de sols adaptés à la pratique :** argileux, limoneux
- **Effet attendu sur le rendement des cultures :** augmentation
- **Effet attendu sur la variation du rendement des cultures :** similaire
- **Effet attendu sur la qualité des cultures :** similaire
- **Effet attendu sur la variation de la qualité des cultures :** similaire
- **Quels sont les coûts susceptibles d'augmenter du fait de cette pratique ?** transport
- **Quels sont les coûts susceptibles de diminuer grâce à cette pratique ?** les engrais, les pesticides
- **Avantages économiques indirects/à long terme attendus de la pratique :** Réduction de l'utilisation d'amendements de sol et d'engrais minéraux conventionnels coûteux : l'utilisation de cendres de biomasse peut réduire la nécessité d'utiliser des amendements de sol et des engrais minéraux

coûteux, ce qui entraîne une réduction des coûts de production et de l'impact environnemental négatif associé à la production et à l'application d'engrais minéraux, ainsi que la promotion de pratiques durables dans le secteur agricole. Le développement de stratégies efficaces et durables d'amélioration des sols, y compris le recyclage de déchets potentiellement précieux (accumulation dans le monde ~ 700 Mt/an, dans l'UE ~ 15,5 Mt/an en Croatie ~ 100 000 t/an), pourrait offrir une approche plus durable par rapport à certains produits commerciaux utilisés pour la fertilité des sols et la performance des cultures dans les sols acides.

- **Effet escompté sur la lixiviation des nutriments** : L'application de cendres de biomasse a amélioré efficacement le sol acide et pauvre en nutriments, entraînant une augmentation substantielle du pH du sol et de la concentration des nutriments clés (P, K, Ca), sans contamination du sol.
- **Matériaux spécifiques utilisés dans le cadre de la pratique** : Déchets industriels, résidus agricoles

Contexte administratif

- **La pratique peut-elle bénéficier de subventions ?** Oui
- **Statut du cadre juridique qui régit la pratique** : existant, mais avec des lacunes
- **Existe-t-il des obstacles politiques qui compliquent l'application de la pratique ?** Oui. Il n'existe pas de réglementation en termes d'application (quelle dose de bioash, combien de fois pendant un certain temps, etc.)
- **La pratique implique-t-elle l'utilisation de substances dangereuses ?** Il est important de souligner la diversité inhérente aux matrices de cendres de biomasse, qui sont influencées par de nombreux facteurs. Plus précisément, la composition physico-chimique des matrices de cendres de biomasse dépend : i) du type de cendres, ii) la source de biomasse, iii) les paramètres de combustion, iv) la postcombustion. Il est important d'analyser les propriétés physicochimiques des cendres de biomasse pour confirmer que les niveaux de polluants organiques (par exemple, HAP, PCB) et d'éléments traces potentiellement toxiques (par exemple, Cd, Mo, Pb, Hg, As, Cr, Co) dans les cendres de biomasse testées sont inférieurs aux concentrations maximales autorisées pour l'épandage sur les sols agricoles.
- **La pratique est-elle conforme aux pratiques de l'agriculture biologique de l'UE ?** Oui, elle l'est. Notre étude comble d'importantes lacunes en matière de connaissances en explorant le potentiel unique de la matrice des bio-cendres dans l'amélioration des sols acides dans des conditions de terrain et d'agriculture biologique.
- **Y a-t-il des émissions gazeuses à prendre en compte lors de l'application de la pratique ?** Non
- **Potentiel de réduction des gaz à effet de serre (GES) de la pratique** : faible ou nul
- **Toutes les caractéristiques de la pratique susceptibles d'entraver son acceptation sociale** : poussière
- **Effets attendus de la pratique sur le temps de travail de l'agriculteur ?** aucun
- **La pratique peut-elle contribuer à améliorer l'image de l'agriculture auprès du public ?** Oui. Augmentation de la fertilité des sols par une moindre utilisation d'engrais minéraux P et K et d'autres amendements commerciaux (diverses matières calcaires, fractions de calcaire et de dolomie) pour neutraliser les sols acides. Augmenter la productivité et la rentabilité des exploitations agricoles. Encourager l'innovation et l'application de nouvelles technologies dans l'agriculture. Sensibiliser à l'importance de l'agriculture durable et de la protection de l'environnement. Créer les conditions préalables à une agriculture intelligente et compétitive. Améliorer les processus de protection de l'environnement, d'adaptation et d'atténuation du changement climatique (l'application des cendres de biomasse s'inscrit dans la gestion durable et efficace des sous-produits des centrales électriques à biomasse).
- **La pratique peut-elle améliorer l'image de soi de l'agriculteur ?** Oui. Le projet offre aux agriculteurs la possibilité d'améliorer leurs compétences, leurs connaissances et leur expérience en matière de pratiques agricoles modernes, en accordant une attention particulière à la durabilité. Leur

participation active au développement et à la promotion de pratiques agricoles durables a favorisé l'évolution de leur carrière dans ce domaine. En outre, leur participation au projet leur a permis d'établir des liens et des partenariats avec d'autres experts et organisations et d'élargir leur réseau de contacts.

- **Autres informations pertinentes :** Les méthodes et les technologies développées dans le cadre du projet peuvent être appliquées dans d'autres régions de Croatie et à l'étranger. Les expériences et les résultats du projet, ainsi que les produits innovants développés, peuvent être utiles aux agriculteurs, aux chercheurs et aux parties prenantes intéressées qui sont confrontés à des problèmes et à des défis similaires en matière de gestion des cendres de biomasse en tant que sous-produit dans le but d'améliorer la fertilité des sols, avec des adaptations aux conditions et aux besoins spécifiques d'une certaine zone. Le projet peut également servir de modèle et de source d'inspiration pour la mise en œuvre de solutions innovantes similaires dans d'autres régions. La participation active et la coopération fructueuse entre les universités, les instituts de recherche, les agriculteurs et les acteurs ruraux dans les activités de recherche et l'application des résultats, qui ont donné l'occasion d'appliquer directement les nouvelles connaissances et techniques dans l'environnement réel, encourageant la durabilité et le développement local.

Contact

Nom du partenaire FIN (Fertilization Innovation Network) qui soumet l'information : SEASN
Coordonnées du partenaire FIN domagoj.gorup@seasn.com.hr
État membre de l'UE : Croatie

En savoir plus

Source d'information Base de données du projet EIP-AGRI

Informations complémentaires/liens :

Bioashes pour la production agroalimentaire avancée et la fertilité des sols,

https://eu-cap-network.ec.europa.eu/projects/bioashes-advanced-agri-food-production-soil-fertility-ash4soil_fr#tab_id=overview

Practice SQ n° 15

POSSIBILITÉS D'UTILISATION DES DIGESTATS DE BIOGAZ COMME ENGRAIS ET AMENDEMENTS DU SOL

Introduction

Catégorie : Recherche Innovation (RI)

Carte d'identité de la pratique

#Essai d'engrais, digestat

SQ, alimentation humaine et animale, Recherche Innovation (RI), Croatie

Slika 5.
Uzimanje uzoraka tla
za fizikalne analize

Slika 6.
Vlaženje uzoraka tla

Slika 7.
Osušeni uzorci
za fizikalne analize

Slika 8.
Određivanje gustoće
čvrstih čestica

Description courte

→ Des essais de fertilisation seront mis en place sur des terres agricoles OPG sur trois cultures en rotation : le maïs, le blé d'hiver et le ray-grass italien. Avant de mettre en place l'expérience, des échantillons de sol seront prélevés dans zones prévues afin de déterminer l'état initial, et l'analyse du digestat qui sera utilisé dans la recherche sera effectuée. La deuxième étape consistera à mettre en place les expériences et à appliquer toutes les mesures agrotechniques nécessaires. Conformément au plan de recherche, des échantillons de sol et de plantes seront prélevés en permanence et le matériel analysé, et toutes les mesures nécessaires seront effectuées dans le cadre de l'expérience. Les rendements par variante seront déterminés en fonction de la fertilisation, des coûts de production et de la rentabilité de chaque variante de l'expérience.

Logistique

- **Aspects logistiques à prendre en compte** : Beaucoup de méthanisation.
- **Niveau de compétence/éducation requis** : assez élevé

Caractéristiques agronomiques

- **Cette pratique peut-elle s'appliquer à une multitude de techniques culturales ?** Oui, les variantes de fertilisation étaient : l'application d'engrais exclusivement minéraux (fertilisation de base, fertilisation

starter et engrais de surface) ou l'application de digestat solide ou liquide en fertilisation de base avec l'ajout d'engrais minéraux.

- **Catégories de cultures ciblées** : denrées alimentaires, aliments pour animaux
- **Types de sols adaptés à la pratique** : argileux, tourbeux, calcaire.
- **Effet attendu sur le rendement des cultures** : augmentation
- **Effet attendu sur la variation du rendement des cultures** : augmentation
- **Effet attendu sur la qualité des cultures** : augmentation
- **Effet attendu sur la variation de la qualité des cultures** : augmentation
- **Quels sont les coûts susceptibles d'augmenter en raison de la pratique ?** équipement, engrais, carburant, transport, énergie
- **Quels sont les coûts susceptibles de diminuer grâce à cette pratique ?** Les engrais, les herbicides, les pesticides, la main-d'œuvre non qualifiée.
- **Avantages économiques indirects/à long terme attendus de la pratique** : Sur la base de la rentabilité économique du point de vue de la fertilisation et des rendements réalisés, la fertilisation avec du digestat liquide est plus rentable, mais à long terme, la fertilisation est recommandée pour améliorer la fertilité du sol digestat solide.
- **Effet attendu sur la lixiviation des nutriments** : Le digestat liquide contenait plus de nutriments.
- **Matériaux spécifiques appliqués dans le cadre de la pratique** : Digestat

Contexte administratif

- **La pratique peut-elle bénéficier de subventions ?** Oui
- **Statut du cadre juridique qui régit la pratique** : existant, mais avec des lacunes
- **Existe-t-il des obstacles politiques qui compliquent l'application de la pratique ?** Non
- **La pratique implique-t-elle l'utilisation de substances dangereuses ?** Non.
- **La pratique est-elle conforme aux pratiques de l'agriculture biologique de l'UE ?** Oui
- **La pratique est-elle soutenue par des éco-régimes ?** Oui
- **Y a-t-il des émissions gazeuses à prendre en compte lors de l'application de la pratique ?** non
- **Potentiel de réduction des gaz à effet de serre (GES) de la pratique** : faible ou nul
- **Toutes les caractéristiques de la pratique qui peuvent entraver son acceptation sociale** : logistique
- **Effets attendus de la pratique sur le temps de travail de l'agriculteur ?** Gain de temps
- **La pratique peut-elle contribuer à améliorer l'image de l'agriculture auprès du public ?** Oui
- **La pratique peut-elle améliorer l'image de soi de l'agriculteur ?** Oui
- **Autres informations pertinentes** : Participation active et coopération fructueuse entre les universités, les instituts de recherche, les agriculteurs et les acteurs ruraux dans les activités de recherche et l'application des résultats, ce qui a permis d'appliquer directement les nouvelles connaissances et techniques dans un environnement réel, encourageant ainsi la durabilité et le développement local.

Contact

Nom du partenaire FIN (Fertilization Innovation Network) qui soumet l'information : SEASN
Coordonnées du partenaire FIN domagoj.gorup@seasn.com.hr
État membre de l'UE : Croatie

En savoir plus

Informations complémentaires/liens :

Brochure du projet

Practice SQ n° 16

LA PRÉVENTION ET LA RÉOLUTION DES PROBLÈMES DE COMPACTION DES SOLS

Introduction

Catégorie : Bonnes pratiques (GP)

Carte d'identité de la pratique

#Compactage du sol, travail du sol

#SQ, alimentation humaine et animale, industrielle, fibres, huile, plantes ornementales, bonnes pratiques (GP), Belgique

Description courte

- La prévention du compactage du sol en réduisant la charge par cm^2 de sol et en veillant à la capacité de charge du sol est très importante car la résolution du compactage du sol en profondeur (compactage juste en dessous de la couche arable, 30-50 cm) est difficile. La résolution de la compaction du sol en profondeur peut se faire par une combinaison de labourage profond, de cultures à enracinement profond et d'une prévention maximale de la compaction.
- Il est possible de réduire la charge par cm^2 de sol en optimisant la taille et la pression des pneus, en répartissant la charge sur plusieurs roues, en minimisant autant que possible la charge totale et en utilisant des machines semi-portées. En outre, il faut tenir compte de la capacité de charge du sol contre le compactage, qui est beaucoup plus faible lorsque le sol est humide et qu'il vient d'être cultivé.
- Le labourage en profondeur pour résoudre le problème du compactage du sol doit être envisagé avec précaution. Après le labourage profond, il convient de cultiver des plantes à racines profondes et de prendre des mesures qui garantissent une prévention maximale du recomptage. Le labourage profond, lorsqu'il est effectué sans précaution, peut entraîner un compactage encore plus profond et plus important. L'utilisation de cultures à racines profondes n'est probablement pas suffisante pour résoudre

le problème du compactage profond.

- Les pratiques de conservation du sol entraînent moins de compactage en profondeur.
- Dans certains cas, l'utilisation d'itinéraires fixes dans les champs via la navigation RTK-GPS permet d'éviter le compactage du reste du champ, ce qui est souvent le cas dans les cultures maraîchères intensives.

Processus de mise en œuvre

Quelle pratique est considérée comme la norme dans cette région ? aucune

Quel est le problème, le défi ou l'opportunité qui a conduit à la mise en œuvre de la pratique dans l'exploitation ?

Réduction du rendement des cultures dans les zones compactées.

Combien de temps a-t-il fallu pour mettre en œuvre cette pratique et quelles sont les mesures nécessaires pour en assurer le suivi ? Les agriculteurs doivent être conscients des risques de compactage du sol lorsqu'ils se rendent dans leurs champs lorsque le sol est trop humide et avec des charges trop lourdes. Un changement de mentalité est nécessaire, mais il faut aussi adapter les tracteurs et le reste des machines. Nous estimons qu'il faudra 3 à 5 saisons pour mettre en œuvre cette pratique avec un nouvel agriculteur.

Les agriculteurs connaissent souvent leurs "mauvais endroits" dans les champs. À ces endroits, en hiver, l'utilisation d'un pénétromètre (numérique ou manuel) peut aider à déterminer si ces mauvaises zones sont dues à un compactage du sol en profondeur. Compaction du sol en profondeur = compaction juste en dessous de la couche supérieure du sol (30-50 cm). L'utilisation d'un pénétromètre doit se faire lorsque le sol est à la capacité du champ, la pénétration du sol devant être très facile à ce moment-là. Une résistance à la pénétration peut indiquer un tassement du sol.

Logistique

- **Aspects logistiques à prendre en considération** : La prévention du compactage du sol est une mesure très logistique, par exemple, la pression des pneus doit être adaptée à l'entrée du champ, les charges totales doivent être minimisées autant que possible et lorsque la capacité de charge du sol est trop faible (par exemple, un sol humide), il peut être préférable de déplacer le travail du sol ou d'autres activités agricoles jusqu'à des périodes plus sèches. Cela n'est pas toujours possible (par exemple, récolte de cultures tardives, fertilisation à proximité ou après les périodes critiques d'ensemencement), il est alors essentiel de minimiser la charge par cm^2 . Il est même possible d'y parvenir en utilisant des remorques de récolte plus petites sur le champ en combinaison avec des remorques plus grandes à côté du champ ou en ne remplissant qu'à moitié les réservoirs de fumier.
- **Niveau de compétence/éducation requis** : assez élevé

Caractéristiques agronomiques

- **La pratique peut-elle s'appliquer à une multitude de techniques culturales ?** La pratique doit être appliquée à une multitude de techniques culturales, de l'épandage d'engrais au travail du sol, en passant par les semis et les récoltes.
- **Catégories de cultures ciblées** : alimentation humaine et animale, industrielle, fibres, huile, plantes ornementales.
- **Types de sols adaptés à la pratique** : sableux, argileux, limoneux, limoneux.
- **Effet attendu sur le rendement des cultures** : augmentation
- **Effet attendu sur la variation du rendement des cultures** : diminution
- **Effet attendu sur la qualité des cultures** : augmentation

- **Effet attendu sur la variation de la qualité des cultures :** diminution
- **Quels sont les coûts susceptibles d'augmenter en raison de cette pratique ?** main-d'œuvre non qualifiée, main-d'œuvre qualifiée, équipement, transport
- **Quels sont les coûts susceptibles de diminuer grâce à cette pratique ?** carburant
- **Avantages économiques indirects/à long terme attendus de la pratique :** La prévention (et la résolution) du compactage du sol entraînera des rendements plus élevés.
- **Effet attendu sur le lessivage des nutriments :** Pas évident. En théorie, un meilleur développement des racines des cultures dans un sol non compacté devrait augmenter l'absorption des éléments nutritifs et donc réduire les pertes par lixiviation. Mais à l'heure actuelle, il n'existe pas de preuves suffisantes à ce sujet.

Contexte administratif

- **La pratique bénéficie-t-elle de subventions ?** Certaines parties de cette pratique peuvent bénéficier de subventions. Par exemple, le gouvernement flamand finance en partie les systèmes d'échange de pression et les pneus basse pression.
- **Existe-t-il des obstacles politiques qui compliquent l'application de la pratique ?** Oui, les politiques visant à influencer le calendrier des pratiques agricoles réduisent la flexibilité des agriculteurs à planifier le travail en fonction des conditions climatiques quotidiennes, ce qui est nécessaire pour prendre en compte la capacité de charge maximale du sol.
- **La pratique implique-t-elle l'utilisation de substances dangereuses ?** Non
- **La pratique est-elle conforme aux pratiques de l'agriculture biologique de l'UE ?** Oui
- **La pratique est-elle soutenue par des éco-régimes ?** Oui, pour certaines applications spécifiques. Par exemple, l'ensemencement d'une luzerne pluriannuelle pourrait contribuer à protéger le sol contre un nouveau compactage après un forage profond et partie des écoschémas de la PAC. En outre, la pratique du semis direct peut empêcher le compactage en profondeur de s'aggraver ou même de s'améliorer avec le temps.
- **Y a-t-il des émissions gazeuses à prendre en compte lors de l'application de la pratique ?** Non
- **Potentiel de réduction des gaz à effet de serre (GES) de la pratique :** important
- **Effets attendus de la pratique sur le temps de travail de l'agriculteur ?** augmentation modérée
- **Cette pratique peut-elle contribuer à améliorer l'image de l'agriculture dans l'opinion publique ?** Oui, en effet. Lorsque les agriculteurs prennent soin du sol, cela a des effets positifs au-delà de leur production, par exemple en ce qui concerne la gestion de l'eau.
- **Cette pratique peut-elle améliorer l'image que l'agriculteur a de lui-même ?** Oui, prendre soin du sol, c'est prendre soin de l'avenir.

Contact

Nom du partenaire FIN (Fertilization Innovation Network) qui fournit les informations : Service des sols de Belgique/ILVO
Coordonnées du partenaire FIN mverbeeck@bdb.be
État membre de l'UE : Belgique

En savoir plus

Source d'information Recherche pratique, publiée dans des sources écrites.

Informations complémentaires/liens :

Elsen F., Beckers V., Diels J., Van Orshoven J., Wauters S., Huybrechts M. (2014). Praktijkonderzoek naar de
171

toepassing van preventieve en remediërende maatregelen tegen bodemaantasting door bodemverdichting. Étude réalisée sous l'égide de la Vlaamse Overheid, Dep. Leefmilieu, Natuur en Energie, Afd. Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen, door de Bodemkundige Dienst van België, het Departement Aard- en Omgevingswetenschappen (KU Leuven) et Thomas More (KU Leuven Associatie). 314 p. (<https://archieff.algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/450128>)

Vanderhasselt, A., Cool, S., D'Hose, T., & Cornelis, W. (2023). How tine characteristics of subsoilers affect fuel consumption, penetration resistance and potato yield of a sandy loam soil. *Soil and Tillage Research*, 228. <https://doi.org/10.1016/j.still.2022.105631>

Vanderhasselt, A., D'Hose, T., Sneyders, M., & Cornelis, W. (2024). Effets des pressions de gonflage des pneus recommandées par la route par rapport au champ et des petites variations de la teneur en eau du sol sur le compactage du sol induit par le trafic pendant la préparation du lit de semences. *Soil and Tillage Research*, 241. <https://doi.org/10.1016/j.still.2024.106109>

Vanderhasselt, A., Euben, R., D'hose, T., & Cornelis, W. (2022). Épandage de lisier sur un sol limoneux : influence de la pression de gonflage des pneus, du nombre de passages, du choix de la machine et de la méthode de travail du sol sur la qualité physique du sol et la croissance de la betterave sucrière. *Land*, 11(6). <https://doi.org/10.3390/land11060913>

Vanderhasselt, A., Steinwiddler, L., D'Hose, T., & Cornelis, W. (2024). Ouvrir le sous-sol : Subsoiling and bio-subsoilers to remediate subsoil compaction in three fodder crop rotations on a sandy loam soil. *Soil and Tillage Research*, 237. <https://doi.org/10.1016/j.still.2023.105956>

Practice SQ n° 17

FOURRAGE DE QUALITÉ - FUMIER DE QUALITÉ - SOL DE QUALITÉ

Introduction

Catégorie : Recherche Innovation (RI)

Carte d'identité de la pratique

#Qualité du fumier, diversification

#SQ, alimentation animale, alimentation humaine, Recherche Innovation (RI), Belgique

Description courte

- La modification de la rotation des cultures en faveur d'une plus grande quantité de graminées (simples, plurispécifiques, avec des légumineuses) dans un système agricole de production de fourrage pour l'élevage bovin aura un effet positif sur la qualité du sol en mettant fin à la monoculture (ou à la dominance) de maïs d'ensilage, une culture dont la contribution à la matière organique du sol est très faible, et en passant à des cultures dont la contribution à la matière organique du sol est importante (les graminées). En outre, la diversification de la rotation des cultures augmente la diversité et la possibilité d'avoir des cultures pérennes est plus élevée, ce qui a un impact positif supplémentaire sur la qualité du sol, en raison d'une moindre perturbation du sol.
- En outre, on suppose que le fumier produit par les bovins nourris avec cette ration modifiée (d'une dominance de maïs ensilé à une dominance d'herbe) est de meilleure "qualité", ce qui aurait des effets positifs

sur la qualité du sol. Il s'agit par exemple d'une augmentation du rapport C/N du fumier, d'une plus grande quantité d'azote sous forme organique et d'une meilleure qualité du sol. Une modification de la composition microbienne. Cela pourrait conduire à une plus grande contribution du fumier à la matière organique du sol et à des changements dans la composition microbienne du sol.

Processus de mise en œuvre

Quelle pratique est considérée comme la norme dans cette région ? La production de fourrage avec une prédominance du maïs d'ensilage.

Quel est le problème, le défi ou l'opportunité qui a conduit à la mise en œuvre de cette pratique dans l'exploitation ? La réglementation relative aux émissions de NH₃ dans l'élevage bovin. Certains agriculteurs indiquent que la mauvaise santé du bétail est à l'origine de la modification des rations alimentaires en faveur d'une plus grande quantité d'herbe.

Combien de temps a-t-il fallu pour mettre en œuvre la pratique et quelles sont les mesures nécessaires au suivi :

Suivi : caractérisation de la composition du fourrage en combinaison avec la caractérisation du fumier et du sol.

Logistique

- **Niveau de compétence/éducation requis :** assez élevé

Caractéristiques agronomiques

- **La pratique peut-elle être appliquée à une multitude de techniques de culture ?** Limité à la production de bétail (laitier).
- **Catégories de cultures ciblées :** aliments pour animaux, denrées alimentaires
- **Types de sols adaptés à la pratique :** tourbeux, sableux, argileux, limoneux, calcaire, limoneux.
- **Effet attendu sur le rendement des cultures :** similaire
- **Effet attendu sur la variation du rendement des cultures :** diminution
- **Effet attendu sur la qualité des cultures :** augmentation
- **Effet attendu sur la variation de la qualité des cultures :** diminution
- **Quels sont les coûts susceptibles d'augmenter du fait de cette pratique ?** aucun
- **Quels sont les coûts susceptibles de diminuer grâce à cette pratique ?** les engrais
- **Avantages économiques indirects/à long terme attendus de la pratique :** Réduction des coûts vétérinaires, réduction des coûts d'engrais, meilleure efficacité de l'utilisation de l'azote du fumier épandu.
- **Effet attendu sur le lessivage des éléments nutritifs :** En théorie, le lessivage de l'azote est moindre lorsque le fumier contient plus d'azote sous forme organique, il pourrait agir comme un engrais à libération lente, avec une efficacité d'utilisation de l'azote plus élevée.
- **Matières spécifiques appliquées dans le cadre de la pratique :** fumier animal

Contexte administratif

- **La pratique peut-elle bénéficier de subventions ?** Oui, de nombreuses subventions dans le cadre de la PAC
- **Existe-t-il des obstacles politiques qui compliquent l'application de la pratique ?** Non
- **La pratique implique-t-elle l'utilisation de substances dangereuses ?** Non
- **La pratique est-elle conforme aux pratiques de l'agriculture biologique de l'UE ?** Oui

- **La pratique est-elle soutenue par des éco-régimes ?** Oui, transformation de champs arables en prairies, transformation de prairies temporaires en prairies permanentes, cultures annuelles riches en protéines, cultures pérennes riches en protéines, augmentation de la rotation des cultures avec des légumineuses, augmentation du carbone organique du sol grâce à la rotation des cultures.
- **Y a-t-il des émissions gazeuses à prendre en compte lors de l'application de la pratique ?** Non
- **Potentiel de réduction des gaz à effet de serre (GES) de la pratique :** faible ou nul
- **La pratique peut-elle contribuer à améliorer l'image de l'agriculture auprès du public ?** Oui, l'amélioration de la qualité des sols par l'augmentation de la matière organique du sol, par exemple, présente des avantages secondaires pour la société, comme la gestion de l'eau dans des sols mieux structurés en raison de l'augmentation de la matière organique du sol.
- **Cette pratique peut-elle améliorer l'image que l'agriculteur a de lui-même ?** Oui, prendre soin du sol, c'est prendre soin de l'avenir.

Contact

Nom du partenaire FIN (Fertilization Innovation Network) qui fournit les informations : Service des sols de Belgique
Coordonnées du partenaire FIN mverbeeck@bdb.be
État membre de l'UE : Belgique

En savoir plus

Source d'information Expertise scientifique, expertise des conseillers agricoles sous écrite et orale, des conseillers agricoles et des agriculteurs pionniers.

Informations complémentaires/liens :

Vanhoof, P. & Nigten, A. (2020). La croissance, les émissions et l'élimination de l'azote dans les pâturages. Eindrapport van onderzoek naar stikstof in de kringloop. <https://www.youtube.com/watch?v=fM2OrgiHu4E>
[https://www.actimin.nl/wp-content/uploads/2020/02/2020-12-EINDRAPPORT-DRIJFMEST-EMISSIES- EN-STIKSTOFBENUTTING.pdf](https://www.actimin.nl/wp-content/uploads/2020/02/2020-12-EINDRAPPORT-DRIJFMEST-EMISSIES-EN-STIKSTOFBENUTTING.pdf)

Practice SQ n° 18

LE BIOCHAR COMME AMENDEMENT DU SOL

Introduction

Catégorie : Bonnes pratiques (GP)

Carte d'identité de la pratique

#Biochar, résilience des sols

#SQ, alimentation humaine et animale, fibres, huile, plantes ornementales, industrielle, bonnes pratiques (GP), Suède

Description courte

- Le biochar est utilisé comme amendement du sol en raison de ses propriétés de stockage de l'eau et des nutriments. Il constitue également un puits de carbone et peut donc être vendu en tant que crédit carbone, offrant ainsi à l'agriculteur une source de revenus supplémentaire.
- Le biochar est appliqué sur ou dans le sol, en même temps ou séparément que le fumier, les semences ou le travail de la terre. Il n'existe pas de limite généralement acceptée quant à la quantité de biochar pouvant être appliquée, mais des études sur le terrain ont montré qu'environ 8 tonnes de matière sèche par hectare étaient couramment utilisées.

Processus de mise en œuvre

Quelle pratique est considérée comme la norme dans cette région ? Les amendements ont été utilisés sur la plupart des sols et comprenaient l'ajout de fumier, de paille ou d'autres matières organiques. Des éléments nutritifs ont également toujours été ajoutés aux terres agricoles, mais sous la forme d'engrais minéraux. Le biochar joue le rôle de ces deux amendements, en plus d'être un puits de carbone.

Quel est le problème, le défi ou l'opportunité qui a conduit à la mise en œuvre de cette pratique au sein de l'exploitation ? Les questions liées au changement climatique ont fourni l'occasion de réaliser des gains financiers en produisant du biochar et en vendant les crédits de carbone. Les problèmes de tassement des sols, de manque d'éléments nutritifs, de manque de carbone dans le sol et la menace accrue de sécheresse ont soutenu la solution consistant à utiliser le biochar comme amendement du sol.

Combien de temps a-t-il fallu pour mettre en œuvre la pratique et quelles sont les mesures nécessaires au suivi ? Même temps que pour l'épandage d'engrais ou de fumier. Aucun suivi n'est nécessaire pour le puits de carbone.

Logistique

- **Aspects logistiques à prendre en compte :** Oui. Le biochar est inflammable et doit être stocké en conséquence. Il est également très poussiéreux lorsqu'il est manipulé. Il convient donc d'utiliser des

équipements de sécurité appropriés (par exemple, des filtres à air).

- **Niveau de compétence/éducation requis** : plutôt faible

Caractéristiques agronomiques

- **Cette pratique peut-elle s'appliquer à une multitude de techniques de culture ?** Elle peut être utilisée pour la plupart des techniques de culture. Elle est particulièrement adaptée aux techniques en cascade où, par exemple, le fumier peut d'abord être utilisé dans l'alimentation du bétail, puis dans une usine de biogaz, avant d'être acheminé vers un puits de fumier, puis vers sa destination finale, le sol.
- **Catégories de cultures ciblées** : alimentation humaine et animale, fibres, huile, plantes ornementales, industrielle
- **Types de sols adaptés à la pratique** : Tous, mais l'effet du biochar variera en fonction des caractéristiques du biochar et du sol.
- **Effet attendu sur le rendement des cultures** : similaire
- **Effet attendu sur la variation du rendement des cultures** : diminution
- **Effet attendu sur la qualité des cultures** : similaire
- **Effet attendu sur la variation de la qualité des cultures** : similaire
- **Quels sont les coûts susceptibles d'augmenter en raison de la pratique ?** Il faut soit acheter le biochar, soit le produire (coût d'investissement).
- **Quels sont les coûts susceptibles de diminuer grâce à cette pratique ?** les engrais
- **Avantages économiques indirects/à long terme attendus de la pratique** : Augmentation des revenus provenant des crédits de carbone. Augmentation de la résilience du sol, par exemple contre les sécheresses et les inondations.
- **Effet attendu sur le lessivage des nutriments** : Diminution du lessivage
- **Matériaux spécifiques utilisés dans le cadre de la pratique** : biochar

Contexte administratif

- **La pratique donne-t-elle droit à des subventions ?** Non (peut varier d'un pays à l'autre)
- **Statut du cadre juridique qui régit la pratique** : il n'y a pratiquement pas de cadre juridique qui régit la pratique.
- **Existe-t-il des obstacles politiques qui compliquent l'application de cette pratique ?** Le cadre réglementaire du CRCF de l'UE aura un impact important sur le marché volontaire des crédits carbone. En tant qu'amendement du sol, il n'existe pratiquement aucune réglementation ou politique.
- **La pratique implique-t-elle l'utilisation de substances dangereuses ?** Le biochar est inflammable et poussiéreux, mais il n'est généralement pas considéré comme dangereux.
- **La pratique est-elle conforme aux pratiques de l'agriculture biologique de l'UE ?** Oui
- **Cette pratique est-elle soutenue par les éco-régimes ?** Elle devrait l'être puisqu'elle peut être considérée comme une technique d'agriculture du carbone. Mais il faudrait que je me documente davantage pour voir si elle est mentionnée dans les éco-programmes.
- **Y a-t-il des émissions gazeuses à prendre en compte lors de l'application de la pratique ?** Non
- **Potentiel de réduction des gaz à effet de serre (GES) de la pratique** : important
- **Toutes les caractéristiques de la pratique susceptibles d'entraver son acceptation sociale** : poussière
- **Effets attendus de la pratique sur le temps de travail de l'agriculteur ?** augmentation modérée
- **Cette pratique peut-elle contribuer à améliorer l'image de l'agriculture auprès du public ?** Oui, car elle augmentera les puits de carbone stables et réduira le CO₂ dans l'atmosphère.
- **Cette pratique peut-elle améliorer l'image que l'agriculteur a de lui-même ?** Oui, il a le sentiment

de faire quelque chose de bien pour une utilisation durable du sol et d'être un héros du climat.

Contact

Nom du partenaire FIN (réseau d'innovation en matière de fertilisation) qui soumet les informations : HS-7

Coordonnées du partenaire FIN cecilia.hermansson@hushallningssallskapet.se

État membre de l'UE : Suède

En savoir plus

Source d'information Projet : Crédits carbone grâce au biochar, <https://hushallningssallskapet.se/vara-projekt-och-uppdrag/kolsankratter-med-biokol/> EIP, début 2020, fin 2025

Expérience pratique de Hjelsätters Egendom (<https://www.biokol.se/>)

Informations complémentaires/liens :

Il existe des milliers d'articles scientifiques sur le biochar en tant qu'amendement du sol